

Antimicrobial Resistance Dialogues in Thailand

Introduction

Antimicrobial resistance (AMR) is the ability of microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, and parasites, to stop antimicrobial drugs (such as antibiotics, antivirals, antifungal drugs and antiparasitic drugs) from working against them.¹ AMR is a national and global health problem and an estimated 700,000 people around the world die a year because of AMR. In Thailand, studies found that an approximately 88,000 people infected antimicrobial resistance and 38,000 people die yearly.² On 17th August 2016, "Thailand National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 2017-2021" (NSP-AMR) was endorsed by Cabinet as the first national plan to address the problem of antimicrobial resistance (AMR) in Thailand. NSP-AMR comprises six goals and six strategies. This project will integrate with the Strategy 5 (public knowledge on AMR and awareness of appropriate use of antimicrobials) aims to raise public awareness of the appropriate use of antimicrobials.

The "AMR Dialogues" project aims to work with stakeholders affected by and influencing AMR across Thailand such as adult members of the public, non-governmental organization, national policy makers, AMR experts and researchers and solution experts. Its objectives are co-create an AMR stakeholder map, engagement strategy, and context-specific (relevant to local communities) solutions to reduce the burden of AMR. The project is funded by the Wellcome Trust (<https://wellcome.org/>).

The "AMR Dialogues" Objectives

The "AMR Dialogues" project aims to work with stakeholders affected by and influencing AMR across Thailand such as adult members of the public, non-governmental organization, national policy makers, AMR experts and researchers and solution experts. Its objectives are co-create an AMR stakeholder map, engagement strategy, and context-specific (relevant to local communities) solutions to reduce the burden of AMR. The project is funded by the Wellcome Trust (<https://wellcome.org/>).

Project Outcomes

1. To improve understanding and engagement with AMR among adult Thai communities
2. To embed context-specific solutions into national AMR policy (NSP-AMR)

Project Activities

1. Planning Dialogues

Planning Dialogues are currently in progress, to map AMR stakeholders, refine the project outcomes and plans, align the project with NSP-AMR, to plan the Community Dialogues events, process for identifying which communities will participate in the conversation. Attendees of these meetings are the project team members, policy makers, AMR experts and researchers, non-governmental organization working on AMR and public health officers.

2. Community Dialogues

The aims of the Community Dialogues are to discuss local or nationally important AMR issues (such as local availability of informal suppliers of antibiotics, level of enforcement, demographics, and socio-economic status of communities). Participants and facilitators will then co-create solutions tailored to the needs of the communities. There are two type of dialogues including four-day in person event at each region (north, northeast, south and central) in Thailand and three national virtual (online) dialogues (3-hrs). Participants will be encouraged to provide their ideas about key messages for communication and activities to enable us create the most suitable AMR programmes locally. The in-person Dialogues will be led by Mr. Chaiwat Thirapantu from Civicnet Foundation (<https://www.facebook.com/thaicivicnet.civicnet>) and the virtual Dialogues will be led by Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) (<https://www.tropmedres.ac/>)

3. Final workshops

The aims of the Final Workshops are to discuss feasibility and "validate" co-created solutions in conjunction with existing AMR related events, and to explore how discussions can be continued in communities after the Dialogue events. These workshops will be attended by policy makers, AMR experts and solution experts.

Project Team

Drug System Monitoring & Development Center (DMD)

Assist. Prof. Niyada Kiatying-Angsulee

Civicnet Foundation

Chaiwat Thirapantu

Karnjariya Sukrung

Khemwalai Theerasuwanajak

Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, Thailand

Dr. Nithima Sumpradit

Sirima Punnin

Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

Assoc. Prof. Phaik Yeong Cheah

Dr. Anne Osterrieder

Assoc. Prof. Direk Limmathurotsakul

Tassawan Poomchaichote

Ravikanya Prapharsavat

1. https://www.amrdictionary.net/contents/image/AMRdictionary_ENG%20ver%201.2.pdf
2. <https://amrthailand.net/>

โครงการการเสวนาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศ

บทนำ

การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) คือ ความสามารถของจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ในการต่อต้านหรือหยุดยั้งประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพต่างๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา และยาต้านปรสิต การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาในระดับประเทศและระดับโลก โดยทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ประมาณปีละ 700,000 คน สำหรับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิตประมาณปีละ 38,000 ราย¹ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ

ว่าด้วยการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวฉบับแรกของประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย 6 เป้าหมาย และ 6 ยุทธศาสตร์ โครงการนี้จะร่วมบูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่ 5 (การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ของ “การเสวนาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ”

โครงการ “การเสวนาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ” ในประเทศ มีจุดมุ่งหมายคือทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการดื้อยาต้านจุลชีพทั่วประเทศไทย เช่น ประชาชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้กำหนดนโยบายของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ในการมีส่วนร่วม และวิธีแก้ปัญหา (ในเชิงกิจกรรม) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับชุมชน เพื่อที่จะลดภาระการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย โครงการได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเวลล์ม สหราชอาณาจักร <https://wellcome.org/>

ผลลัพธ์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพในผู้ใหญ่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
2. เพื่อระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ลงในนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (NSP-AMR)

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1. ระยะเวลาแผนการเสวนา

ขณะนี้ การวางแผนการเสวนาได้ถูกดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะวางแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดผลลัพธ์และแผนงานของโครงการ ดำเนินโครงการให้

สอดคล้องกับนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (NSP-AMR) ร่วมวางแผนการจัดเสวนาในชุมชน และวางแผนกระบวนการในการสรรหาผู้ที่เข้าร่วมในการเสวนา โดยผู้เข้าร่วมการเสวนานี้ ได้แก่ สมาชิกโครงการ ผู้กำหนดนโยบายของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสาธารณสุข

2. ระยะเวลาในชุมชน

จุดมุ่งหมายของการเสวนาในชุมชนนี้เพื่อที่จะได้พูดคุยปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (เช่น การเข้าถึงการซื้อยาปฏิชีวนะในท้องถิ่น ระดับการบังคับใช้ยา ข้อมูลทางด้านประชากร และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน) ผู้เข้าร่วมการเสวนาและวิทยากรจะช่วยกันสร้างแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน การเสวนาในชุมชนจะมี 2 รูปแบบคือ การเข้าร่วมเสวนาแบบการประชุมร่วมกัน 4 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางของประเทศไทย และการเสวนาแบบออนไลน์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้รับบริการส่งเสริมให้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่เป็นประเด็นหลักในการสื่อสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินการในระดับท้องถิ่นมีความเหมาะสม ผู้นำในการเสวนาแบบการประชุมร่วมกันคือ นายชัยวัฒน์ ภิระพันธ์ จากมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (<https://www.facebook.com/thaicivicnet.civicnet>) และผู้นำในการเสวนาแบบออนไลน์คือ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-ออกฟอร์ด (MORU) (<https://www.tropmedres.ac/>)

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการรอบสุดท้าย

จุดมุ่งหมายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในรอบสุดท้ายคือเพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ และ “ตรวจสอบ” วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพที่มีอยู่แล้ว และเพื่อปรึกษาหารือว่าการเสวนาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพจะถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในชุมชนได้อย่างไรหลังจากโครงการจบลง ผู้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ และผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาต้านจุลชีพ

ทีมงาน

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

ศส.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

ชัยวัฒน์ ภิระพันธ์

กรรณจริยา สุขรุ่ง

เขมวาลี ชีรสุวรรณจรรย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

ภญ.ดร. นิธิมา ตุ่มประดิษฐ์

ภญ. สิริมา ปุณณินท์

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-ออกฟอร์ด (MORU)

รศ.ดร. เพ็ท ของ เชีย

ดร. Anne Osterrieder

รศ.ดร.นพ. ดิเรก ถิรมจรตกุล

ทัศนวรรณ ภูมิไชยโชติ

วิภักดิ์ยา ประภาสวัต

1. https://www.amrdictionary.net/contents/image/AMRdictionary_ENG%20ver%201.2.pdf
2. <https://amrthailand.net/>